

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРАКТИК И АГРОТЕХНОЛОГИЙ ИСПАНИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Хулкар Рахманали кизи Каримова

Доцент, кандидат экономических наук

Старший научный сотрудник Института передовых международных исследований при университете мировой экономики и дипломатии (Узбекистан, Ташкент)

Email: hulkarkarimova24@gmail.com, xkarimova@uwed.uz

https://orcid.org/0000-0002-8605-5226

Аннотация. В данной статье рассматривается применимость испанских методов ведения сельского хозяйства и агротехнологий в контексте Узбекистана, с акцентом на производительность, эффективность использования ресурсов и экспортный потенциал. Анализ основан на сравнительной оценке структурных, технологических и институциональных особенностей сельскохозяйственных секторов обеих стран. Испанская модель характеризуется развитыми системами орошения, сильными кооперативными структурами, интеграцией в экспортные рынки и широким использованием цифровых технологий и технологий точного земледелия. В отличие от этого, сектор Узбекистана остается водоемким, институционально ограниченным и менее технологически развитым, несмотря на проводимые реформы. В исследовании определены ключевые проблемы в Узбекистане, включая неэффективное использование воды, устаревшую инфраструктуру и ограниченную интеграцию в цепочку создания стоимости. Опираясь на опыт Испании, в статье предлагаются рекомендации по политике, такие как расширение капельного орошения, внедрение интегрированной борьбы с вредителями, развитие сельскохозяйственных кластеров, укрепление кооперативов и цифровизация управления фермерскими хозяйствами. Результаты показывают, что адаптированный к контексту перенос испанских методов может значительно повысить устойчивость и конкурентоспособность сельского хозяйства Узбекистана.

Ключевые слова: Модернизация сельского хозяйства, эффективность орошения, трансфер агротехнологий, экспортно-ориентированное сельское хозяйство, цифровое земледелие, сравнительный анализ Узбекистана и Испании.

О‘ZBEKISTONDA ISPANIYA QISHLOQ XO‘JALIGI AMALLARI VA AGROTEKNOLOGIYALARINI QO‘LLASH TAJRIBASI

Xulkar Rahmonali qizi Karimova

Dotsent, iqtisodiyot fanlari doktori

*Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining
Ilg’or xalqaro tadqiqotlar instituti katta ilmiy xodimi
(Toshkent, O‘zbekiston)*

*Elektron pochta: hulkarkarimova24@gmail.com, xkarimova@uwed.uz
<https://orcid.org/0000-0002-8605-5226>*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Ispaniya qishloq xo'jaligi amaliyotlari va texnologiyalarining O'zbekiston sharoitida qo'llanilishi, unumdorlik, resurslar samaradorligi va eksport salohiyatiga urg'u berilgan holda ko'rib chiqiladi. Tahlil ikkala mamlakat qishloq xo'jaligi tarmoqlarining tarkibiy, texnologik va institutsional xususiyatlarini qiyosiy baholashga asoslangan. Ispaniya modeli rivojlangan sug'orish tizimlari, kuchli kooperativ tuzilmalar, eksport bozorlariga integratsiya va raqamli va aniq qishloq xo'jaligi texnologiyalaridan keng foydalanish bilan tavsiflanadi. Aksincha, O'zbekiston sektori davom etayotgan islohotlarga qaramay, suvga ko'p sarflanadigan, institutsional jihatdan cheklangan va texnologik jihatdan kamroq rivojlangan bo'lib qolmoqda. Tadqiqotda O'zbekistondagi asosiy muammolar, jumladan, suvdan samarasiz foydalanish, eskirgan infratuzilma va qiymat zanjiriga cheklangan integratsiya aniqlangan. Maqolada Ispaniya tajribasiga tayanib, tomchilatib sug'orishni kengaytirish, zararkunandalarga qarshi kompleks kurashni joriy etish, qishloq xo'jaligi klasterlarini rivojlantirish, kooperativlarni mustahkamlash va fermer xo'jaliklarini boshqarishni raqamlashtirish kabi siyosat bo'yicha tavsiyalar berilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, Ispaniya amaliyotlarining kontekstga moslashtirilgan transferi O'zbekiston qishloq xo'jaligining barqarorligi va raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.*

Kalit so‘zlar: *Qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, sug'orish samaradorligi, qishloq xo'jaligi texnologiyalarini transfer qilish, eksportga yo'naltirilgan qishloq xo'jaligi, raqamli dehqonchilik, O'zbekiston va Ispaniyaning qiyosiy tahlili.*

EXPERIENCE OF APPLYING SPANISH AGRICULTURAL PRACTICES AND AGROTECHNOLOGIES IN UZBEKISTAN

Khulkar Rakhmanali qizi Karimova

Associate Professor, PhD in Economics

*Senior Researcher, Institute of Advanced International Studies,
University of World Economy and Diplomacy (Tashkent, Uzbekistan)*

Email: hulkarkarimova24@gmail.com, xkarimova@uwed.uz

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8605-5226>

Abstract. *This article examines the applicability of Spanish agricultural practices and technologies in the context of Uzbekistan, with an emphasis on productivity, resource efficiency, and export potential. The analysis is based on a*

comparative assessment of the structural, technological, and institutional characteristics of the agricultural sectors of both countries. The Spanish model is characterized by developed irrigation systems, strong cooperative structures, integration into export markets, and the widespread use of digital and precision agriculture technologies. In contrast, the Uzbek sector remains water-intensive, institutionally constrained, and less technologically advanced, despite ongoing reforms. The study identifies key challenges in Uzbekistan, including inefficient water use, outdated infrastructure, and limited integration into the value chain. Drawing on the Spanish experience, the article offers policy recommendations, such as expanding drip irrigation, implementing integrated pest management, developing agricultural clusters, strengthening cooperatives, and digitalizing farm management. The results demonstrate that contextually adapted transfer of Spanish practices could significantly improve the resilience and competitiveness of Uzbekistan's agriculture.

Keywords: *Agricultural modernization, irrigation efficiency, agricultural technology transfer, export-oriented agriculture, digital farming, comparative analysis of Uzbekistan and Spain.*

ВВЕДЕНИЕ

Узбекистан и Испания исторически опирались на сельское хозяйство как на основу экономического развития; однако их будущая траектория развития существенно различается. Сельскохозяйственный сектор Узбекистана в настоящее время находится в состоянии перехода и реформ, продолжая развиваться после советских истоков. В отличие от них, Испания в значительной степени завершила свой переход и теперь полностью интегрирована в Европейский Союз, имея сельскохозяйственную отрасль, ориентированную на экспорт и обладающую высоким уровнем производительности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В Узбекистане сельское хозяйство продолжает оставаться важнейшим фактором экономики, обеспечивая занятость примерно 30% рабочей силы и внося около 25% в добавленную стоимость страны. Это подчеркивает его значимость в производстве ВВП, поддержке сельских общин и обеспечении продовольственной безопасности (Нумонжон и др., 2016; Мухаммедов и др., 2023; Нормуродов и др., 2025; Клар и др., 2015). Однако, несмотря на то, что доля сельскохозяйственного сектора Испании в ВВП и занятости сократилась, он продолжает играть значительную роль благодаря экспорту и связям с агропромышленной деятельностью, способствуя тем самым индустриализации и региональному развитию (Clar et al., 2015; Pinilla, 2004; Ayuda & Pinilla, 2020; Serrano et al., 2024; Peña-Sánchez et al., 2025).

Продолжающиеся реформы земельной и сельскохозяйственной структуры, сельскохозяйственная стратегия на 2020–2030 годы, кластерные

системы и сильная государственная поддержка направлены на модернизацию производства, повышение производительности и расширение диверсифицированного экспорта (Лерман, 2019; Эшов и др., 2021; Халмирзаева, 2024; Клар и др., 2015; Джавлиевич и Мамуровна, 2023; Ули, 2025).

Долгосрочная трансформация, обусловленная технологическими изменениями, расширением ирригации, субсидиями в рамках Единой сельскохозяйственной политики и индустриализацией агропродовольственного сектора; Поддержка в рамках Единой сельскохозяйственной политики часто благоприятствует уже динамично развивающимся орошаемым территориям (Clar et al., 2018; Serrano et al., 2024; García et al., 2024; García et al., 2023; Blanco et al., 2021; Guzmán et al., 2022; Ayuda & Pinilla, 2020).

Узбекистан сталкивается с сокращением или нестабильностью добавленной стоимости в сельском хозяйстве, скромным ростом урожайности зерновых, климатическими и водными ограничениями, а также безработицей в сельской местности, несмотря на значительную долю земли и сельского населения (Muhammedov et al., 2023; Djavliyevich & Mamurovna, 2023; Uly, 2025; Clar et al., 2015).

Интенсивная, орошаемая модель животноводства в Испании, основанная на интенсивном животноводстве, увеличивает производство, но способствует деградации экосистем, упадку семейных ферм и региональным различиям в доходах и помощи в рамках Единой сельскохозяйственной политики (Guzmán et al., 2022; Serrano et al., 2024; García et al., 2024; García et al., 2023; Blanco et al., 2021).

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЯ

Несмотря на схожий полусухой климат, сельское хозяйство Испании и Узбекистана различается **по уровню технологического прогресса, институциональной структуре и эффективности использования ресурсов.** Успешная сельскохозяйственная стратегия Испании основана на разнообразии средиземноморских культур и высокоценных продуктов, таких как оливки, виноград, цитрусовые и овощи. Это стало возможным благодаря сильным институтам и обширной ирригации. Общая сельскохозяйственная политика (САР) приносит пользу сельскохозяйственным кооперативам, исследовательским организациям и ЕС. Она способствует внедрению **точного орошения, интегрированной защиты растений, тепличного садоводства и высоких стандартов качества,** что порождает новые концепции. Для повышения производительности испанские фермы используют **электронный мониторинг и капельное орошение.** В Альмерии насчитывается 33500 гектаров теплиц, используемых для экспорта, и страна является мировым пионером в области биологической защиты растений. **Текущая рамочная**

программа **Общей сельскохозяйственной политики (2023-2027 гг.)** сосредоточена на **охране окружающей среды и повышении эффективности использования водных ресурсов.**

Сельское хозяйство в Узбекистане составляет 19-25% ВВП страны. Оно **сосредоточено и зависит от орошения, при этом наиболее**

значимыми являются выращивание хлопка, пшеницы и садовых культур. Сельское хозяйство потребляет около 90% воды страны, в основном из рек Аму и Сырдарья. Однако водопродуктивность низка по сравнению с остальным миром. Даже несмотря на то, что реформы 2020-2025 годов отменили квоты на производство хлопка и зерна, сохраняются институциональные и инфраструктурные проблемы на государственных и арендованных землях. Из-за устаревшей инфраструктуры вода утекает из 4,2 миллионов гектаров орошаемых каналов. Население Узбекистана составляет 36 миллионов человек, половина из которых проживает в сельской местности.

Агропродовольственный сектор Испании очень развит, принося около 168 миллиардов евро (23,8% ВВП страны) и обеспечивая занятость около 560000 человек. Испания является четвертым по величине экспортером сельскохозяйственной продукции в ЕС. Испания имеет большой торговый профицит, поскольку экспортирует половину своих фруктов и овощей. Испания является крупнейшим в мире производителем и экспортером оливкового масла. Она также является крупным производителем вина (третья по величине площадь виноградников в ЕС). Эти результаты являются следствием многолетней эффективной политики и новых идей. Стратегический план Общей сельскохозяйственной политики Испании (CAP) поощряет конкуренцию в широком диапазоне климатических

www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.19445202

условий. Крупные государственные инвестиции в ирригацию (2,5 миллиарда евро к 2027 г.), сельскую инфраструктуру, исследовательские сети, фермерские кооперативы, консультационные службы и точное/цифровое земледелие — все это повысило производительность сельского хозяйства. В Испании 71% стоимости сельскохозяйственной продукции приходится на орошаемые земли, которые составляют 3,7 миллиона гектаров, или около 22% всех сельскохозяйственных земель. Это показывает, насколько важно разумно использовать воду. Испанские агротехнологические отрасли, включающие теплицы, селекцию фруктов и овощей, а также оливковых деревьев, являются одними из самых передовых в Европе. Экономика Испании в значительной степени зависит от модернизации ее ирригационной системы. Испания уже модернизировала около 76% своих орошаемых земель (в общей сложности 3,7 миллиона гектаров), но только 22% пахотных земель дают 71% от стоимости урожая. В период с 2022 по 2027 год правительство потратит рекордные 2,5 миллиарда евро на улучшение 750000 гектаров. Это включает в себя установку автоматизированных расходомеров, замену открытых каналов напорными трубами и поощрение интеллектуальных технологий орошения, таких как датчики влажности почвы и автоматизированное планирование. Многопрограммный подход, включающий национальные фонды восстановления и фонды развития сельских районов ЕС, направлен на цифровизацию ирригационных сетей и снижение энергопотребления. Испанские фермы, использующие орошение, являются одними из самых продуктивных и потребляют меньше всего воды. Узбекистану следует последовать «инклюзивному» подходу Испании, который включает использование цифровых инструментов, вовлечение людей и сообществ, а также крупные государственные инвестиции.

Гранты Испании в рамках Единой сельскохозяйственной политики (*инвестиционная помощь сельскому бизнесу*) повысили вероятность того, что фермеры начнут заниматься подобным бизнесом. В Испании, например, соковая промышленность перерабатывает излишки фруктов и овощей в пиковые периоды сбора урожая, чтобы поддерживать стабильные цены. Испанская переработка часто ориентирована на рынки ЕС, что означает необходимость очень строгого контроля качества (*HACCP, стандарты ISO*). В Испании кооперативы часто управляют перерабатывающими предприятиями, связанными с сельским хозяйством. Такая вертикальная координация облегчает стране получение большей отдачи от своих ресурсов.

Испания быстро переводит свой сельскохозяйственный сектор на цифровые технологии, чтобы уменьшить последствия изменения климата. Правительство поддерживает точное земледелие, предоставляя фермерам средства на такие вещи, как датчики и сельскохозяйственное программное обеспечение. Существует более двадцати технологических центров, www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.19445202

работающих в области агротехнологий, биотехнологий и альтернативных белков. Испанские предприниматели и крупные интеграторы производят полевые датчики IoT, спутниковые сервисы для измерения влажности и консультации по управлению урожаем на основе ИИ. Даже кредитование сельского хозяйства автоматизируется. Например, мобильные приложения теперь могут одобрять кредиты на выращивание урожая. Цифровое садоводство также используется в Узбекистане. В настоящее время ИИ тестируется в пилотных проектах по управлению водными ресурсами, мониторингу скота и управлению теплицами. Узбекистан создает «зоны сельскохозяйственных услуг» в каждом регионе. Эти зоны будут предлагать широкий спектр ИТ-услуг, включая анализ почвы, метеорологические данные и обучение. Узбекистан мог бы многому научиться у Испании в работе по внедрению новых сельскохозяйственных технологий среди фермеров. Испанские исследования показывают, что для того, чтобы люди перестали сомневаться, необходимы обучение и демонстрации на фермах.

Страна	Ключевые сельскохозяйственные культуры	Технологии орошения и водопользования	Институциональные формы и кооперация	Цифровизация и агротехнологии	Экономические показатели сектора	Методы защиты растений и стандарты качества	Рекомендуемые или внедряемые реформы (Inferred)
Испания	Оливки, виноград, цитрусовые, овощи, фрукты, вино, оливковое масло.	Точное и капельное орошение, электронный мониторинг, автоматизированные расходомеры, напорные трубы, датчики влажности почвы.	Общая сельскохозяйственная политика (CAP), 3600 кооперативов (1 млн членов), исследовательские сети, консультационные службы, кооперативные банки (Cajamar).	Стратегия цифровизации, датчики IoT, спутниковые сервисы, ИИ для управления урожаем, мобильные приложения для кредитования, более 20 техцентров.	Доход 114–168 млрд евро (до 23,8% ВВП), занятость от 560 тыс. до 2,3 млн человек, 4-й крупнейший экспортер в ЕС.	Интегрированная и биологическая защита растений, стандарты HACCP, ISO, защищенные наименования происхождения (DOP).	Поддержка конкуренции в различных климатических зонах, масштабные государственные инвестиции в ирригацию (2,5 млрд евро) и цифровую трансформацию.

Узбекистан	Хлопок, пшеница, садовые культуры (абрикосы, яблоки), томаты, дыни, фисташки.	Традиционное орошение (90% водопотребления), внедрение капельного орошения и ИИ в управлении ресурсами, модернизация каналов.	Государственные и арендные земли, кластеры, зоны сельхоз услуг, новый закон о кооперативах, центры знаний (2022–2026).	Пилотные проекты ИИ (мониторинг скота, теплицы), цифровое садоводство, использование данных Copernicus, платформы распространения знаний.	19–25% ВВП, 50% населения проживает в сельской местности, экспортный план ПП-136 (30 новых продуктов).	Внедрение систем интегрированной защиты растений (ИЗР), переход на органические маркировки, фитосанитарные нормы.	Субсидирование капельного орошения, создание региональных специализированных кластеров, внедрение платного водопользования, развитие кооперативного кредитования.
------------	---	---	--	---	--	---	---

РЕКОМЕНДАЦИИ

На основе опыта Испании были определены научно обоснованные практики, которые Узбекистан может перенять:

1. Внедрить повсеместно капельное/микроорошение и дистанционный мониторинг воды. Модернизация, проведенная в Испании (*например, напорные сети, расходомеры*), позволила достичь эффективности распределения воды примерно на 95% и сократить ее потребление на уровне фермерских хозяйств примерно на 20% . Рекомендуются субсидировать переход на капельное орошение (*как в планах Испании*), внедрить учет потребления воды на фермах и инвестировать в автоматизацию каналов и насосы. В сочетании с датчиками на фермах (*влажность почвы, погода*) это может повысить водопродуктивность Узбекистана.

2. Внедрить систему интегрированной защиты растений (*ИЗР*) с использованием естественных хищников и целенаправленного контроля, как это делают испанские фермеры. В Альмерии интенсивное использование пестицидов (*например, белокрылки, Tuta absoluta*) уступило место биологическим средствам контроля (*паразитические осы Encarsia formosa, хищные клопы Nesidiocoris*), а также клейким ловушкам и гигиене посевов. Это позволит сократить расходы на химикаты, предотвратить развитие резистентности и обеспечить экспорт продукции без остаточных веществ. Узбекистан может опробовать системы ИЗР на ключевых культурах (*например, хлопок, томаты*) и обучить фермеров методам мониторинга и биологического контроля.

3. Развитие тепличного овощеводства в жарких/засоленных районах (*например, Хорезм, Сурхандарья*). Испанское «море пластика» в Альмерии (*33500 га*) дает 3 млн тонн в год помидоров, перца и других овощей, 80% из которых идет на экспорт. Модель сочетает гидропонику, затеняющие сетки и климат-контроль. Узбекский кластер теплиц (*с солнечным орошением*) мог бы продлить вегетационный период и поставлять качественную продукцию на новые рынки.

4. Необходимо развивать регионально специализированные кластеры. Например, Ферганская долина в Узбекистане могла бы сосредоточиться на выращивании высококачественных фруктов (*абрикосов, яблок*) и овощей, а Бухара/Сурхандарья — на тропических дынях и фисташках (*в условиях субтропического климата*). Развитие кластеров предполагает совместное использование перерабатывающих мощностей, совместный маркетинг и НИОКР (*как в испанских кооперативах и торговых палатах*), что позволит укрепить цепочки создания стоимости.

5. Необходимо поощрять кооперативные модели, направленные на объединение ресурсов и обеспечение доступа к рынкам. Испанские кооперативы (*например, банк «Кахамар», кооперативы по производству вина/оливкового масла*) повышают доходы своих членов. Новый закон о www.sharqjurnali.uz

DOI: 10.5281/zenodo.19445202

кооперативах Узбекистана предоставляет для этого соответствующие рамки. Правительство и доноры могут помочь в создании кооперативов в пилотных регионах, обучая фермеров основам управления и налаживая связи кооперативов с экспортными компаниями.

6. В Испании Grupo Cajamar и сельские кредитные союзы предоставляют фермерам кредиты, адаптированные под конкретные нужды. Узбекистан может расширить микрофинансирование или адаптировать схемы лизинга оборудования. Опыт Испании в финансировании систем капельного орошения или холодильных складов (*часто при поддержке ЕС/ЕИБ*) является актуальным. *Одной из таких моделей являются государственно-частные фонды (как, например, фонд Андалусии в размере 50 млн евро, поддерживаемый ЕИБ).*

7. Внедрить цифровые платформы для распространения знаний и управления фермерскими хозяйствами. В Испании уже существуют пилотные приложения для планирования орошения, прогнозирования урожайности и отслеживания цепочки поставок. Новые центры сельскохозяйственных знаний и инноваций Узбекистана могут интегрировать эти инструменты.

8. Необходимо разработать стандарты качества (*например, географические указания*) для доступа к рынкам премиум-класса. Испанские продукты с защищенным наименованием происхождения (*вино, оливковое масло, хамон, фрукты*) имеют высокую добавленную стоимость. В Узбекистане таких продуктов нет, но страна могла бы внедрить органические или иные маркировки происхождения (*например, «абрикосы из Коканда»*) и соответствовать мировым фитосанитарным нормам.

9. Введение ценообразования в зависимости от объема воды должно быть постепенным, чтобы стимулировать экономию. В бассейнах рек Испании действуют многоуровневые тарифы (*переработанная вода дешевле речной*). В Узбекистане в настоящее время субсидируется орошение; привязка платы к потреблению (*с предоставлением скидок на инвестиции в повышение эффективности*) может стимулировать экономию. Параллельные инвестиции в очистку сточных вод (*для повторного использования в орошении*) и солнечное опреснение (*как на юге Испании*) могут снизить спрос на пресную воду.

Список литературы:

1. Аюда, М., и Пинилья, В. (2020). Экспорт сельскохозяйственной продукции и экономическое развитие Испании в период первой волны глобализации. *Scandinavian Economic History Review*, 69, 199 - 216. <https://doi.org/10.1080/03585522.2020.1786450>
2. Бланко, М., Ферасо, М., и Барес, Л. (2021). Региональная эффективность использования европейских сельскохозяйственных

- фондов в Испании: анализ роста и занятости. *Agronomy*, 11, 1109. <https://doi.org/10.3390/agronomy11061109>
3. Гарсия, Ф., Алонсо, Г., и Масот, А. (2024). Влияние Единой сельскохозяйственной политики (ЕАП) на развитие сельских территорий: анализ главных компонентов на юго-западе Испании, Эстремадура (2007–2020). *Сельское хозяйство*. <https://doi.org/10.3390/agriculture14091497>
 4. Гарсия, Ф., Масот, А., Алонсо, Г., и Пинтор, Дж. (2023). Общая сельскохозяйственная политика (ОСП) в Эстремадуре (юго-запад Испании) в период 2014–2020 гг.: новые возможности для экономической диверсификации в сельских районах?. *Земля*. <https://doi.org/10.3390/land12101821>
 5. Гусман, Г., Фернандес, Д., Агилера, Э., Инфанте-Амате, Дж., и Де Молина, М. (2022). Тесная взаимосвязь между биофизической деградацией, экосистемными услугами и сокращением числа семейных ферм в испанском сельском хозяйстве (1992–2017 гг.). *Экосистемные услуги*. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2022.101456>
 6. Джавлиевич Х., Мамуровна Н. (2023). Статистический анализ тенденций развития аграрного сектора Узбекистана. *Международный журнал исследовательских публикаций и обзоров*. <https://doi.org/10.55248/gengpi.4.1223.123521>
 7. Клар Э., Мартин-Ретортильо М. и Пинилья В. (2015). Сельское хозяйство и экономическое развитие в Испании, 1870–2000 гг. **, 165-209.
 8. Клар, Э., Мартин-Ретортильо, М., и Пинилья, В. (2018). Испанский путь аграрных перемен, 1950-2005: от авторитарного к экспортно-ориентированному продуктивизму. **. <https://doi.org/10.1111/joac.12220>
 9. Лерман, З. (2019). Развитие сельского хозяйства в Узбекистане: влияние текущих реформ. **.
 10. Мухаммедов, М., Низамов, А., Мустафоев, Г., Бабакулов, Б., и Юлдашев, С. (2023). Роль сельского хозяйства в формировании перспектив социально-экономического развития Узбекистана. *Научные горизонты*. <https://doi.org/10.48077/scihor11.2023.155>
 11. Нормуродов, С., Зиядуллаев, И., Холиков, С., Абдуллаев, О., и Дилмуродов, Г. (2025). Роль сельского хозяйства в продовольственной экономике Узбекистана. Серия конференций ИОР: Науки о Земле и окружающей среде, 1535. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1535/1/012028>
 12. Нумонжон, М., Кинети, А., и Пулатов, А. (2016). Сельское хозяйство и экономическое развитие в Узбекистане. **, 942-949. <https://doi.org/10.15414/isd2016.s12.05>

13. Пенья-Санчес А., Руис-Чико Х., Хименес-Гарсия М. и Дель Кармен Перес-Пенья М. (2025). Агропищевая промышленность в регионах Испании: потенциал и возможности в регионе Андалусия. SAGE Open, 15. <https://doi.org/10.1177/21582440251337188>
14. Пинилла, В. (2004). О сельском хозяйстве и экономическом росте в Испании (1800–1935). **, 137-162.
15. Серрано, А., Каскарро, И., Мартин-Ретортильо, М., и Родригес-Лопес, Г. (2024). Европейский сад: роль орошения в испанском сельскохозяйственном производстве. Журнал сельских исследований. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2024.103376>
16. Ули, И. (2025). Агроэкономическая ситуация в Узбекистане. Международный журнал науки и техники. <https://doi.org/10.70728/conf.v2.i03.020>
17. Халмирзаева, С. (2024). Реформы сельскохозяйственной политики в Узбекистане для увеличения доли экспорта. E3S Web of Conferences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449703054>
18. Эшов, М., Амиров, Л., и Аскарова, М. (2021). Развитие сельскохозяйственного сектора и его значение в Узбекистане. E3S Web of Conferences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124403014>